

ШАФФОФЛИК ВА АДОЛАТ – ШАХСНИНГ ХУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ИШОНЧЛИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА БОШ ОМИЛ

Ж.Мирзатиллаев,
Фарғона вилоят ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси
катта терговчиси, капитан

Аннотация. Мақолада шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишнинг мазмун-моҳияти ҳамда уларни амалга оширишга қаратилган чора-тадбирлар кўриб чиқилган.

Таянч тушунчалар: Ички ишлар органлари; шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари; янги тартиб ва механизмлар; шахснинг қонуний манфаатлари; суд-тергов фаолияти; тезкор-қидирув тадбирлари; терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов; жавобгарликнинг муқаррарлиги; жабрланувчи, гувоҳ, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи.

Аннотация. В статье рассматривается содержание надежной защиты прав и свобод личности и меры принимаемые для их реализации.

Основные понятия: внутренние дела; право личности свободы; новые процедуры и механизмы; законные интересы лица; судебно-следственная деятельность; поисковые операции; досудебное расследование, дознание и предварительное следствие; неизбежность ответственности; потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый.

Annotation: The article discusses the content of the reliable protection of the rights and freedoms of the individual and the measures taken to implement them.

Keywords: Internal Affairs; the right of the individual and freedoms; new procedures and mechanisms; legitimate interests of the person; judicial-investigative activity; search operations; pre-trial investigation, inquiry and preliminary investigation; inevitability of liability; victim, witness, suspect, accused, defendant

Бугунги кунда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, жамиятнинг ҳар бир аъзоси ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлаш давлат, хусусан, ички ишлар органларининг энг долзарб ва мураккаб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Шу билан бирга, суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш ва фуқаролар муурожаатларини ўрганиш натижалари жинойт процессида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича механизмлар тўлиқ ишга солинмаганлигидан, шунингдек, қонунчиликда жинойт ишларини тергов қилиш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ваколатларини аниқ белгилаш билан боғлиқ бўшлиқлар мавжудлигидан далолат бермоқда.¹

Барчамизга яхши маълумки, сўнгги йилларда мамлакатимиз тергов ва суд-ҳуқуқ органлари тубдан ислоҳ қилиниб, фуқароларнинг қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қиладиган, фақат жазолаш эмас, хато қилганни тўғри йўлга солиш мезонларига асосланган тизим яратишга катта эътибор қаратилмоқда.

2020 йилнинг 10 августида давлатимиз раҳбарининг «Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди.

Фармонга кўра, қуйидагилар суд-тергов фаолиятини янада такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари этиб белгиланди: шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, процессуал ҳаракатларнинг сифатини ошириш, жинойт процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш; ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг жинойтларни фош этиш борасидаги фаолиятини янги босқичга олиб чиқиш,

¹ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг раҳбарлик қилган таҳрири. — 2021. № 3 – 52

содир этилган ҳар бир жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлигини ҳамда шахс, жамият ва давлатга етказилган зарар тўлиқ қопланишини таъминлаш; шахсга нисбатан қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш билан боғлиқ қилмишлар содир этилишининг олдини олиш бўйича самарали механизмларни жорий қилиш, шунингдек, бундай қилмишлар учун жавобгарликни кучайтириш; жиноят ишларини тергов қилиш жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, суриштирув ва дастлабки тергов органларининг моддий-техника базасини янада мустаҳкамлаш ва кадрлар салоҳиятини ошириш; жиноятчиликнинг олдини олиш тизими самарадорлигини ошириш, шунингдек, жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шарт-шароитларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш, фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш ва уларда қонунга итоатгўйлик руҳини шакллантириш механизминини жорий қилиш.

Фармонга мувофиқ, қуйидагилар тақиқланди: терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов органлари ходимлари томонидан шахсни ғайриқонуний ҳаракатлар содир этишга ундаш ва бундай ундаш оқибатида содир этилган жиноят учун уни айблаш. Бунда, тезкор-қидирув тадбирлари натижалари фақат улар қонун талабларига асосан олинган ва шахсда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ёки тезкор тадбирда иштирок этган бошқа шахсларнинг ҳаракатларига боғлиқ бўлмаган ҳолда жиноят содир этиш учун шаклланган қасд мавжуд бўлгандагина суд ҳукмида далил сифатида тан олинishi мумкин; шахсни жиноят ишида гумон қилинувчи ёки айбланувчи сифатида жалб қилиш учун асослар мавжуд бўлган ҳолларда (экспертиза ёки тафтиш ўтказиш талаб этиладиган ҳоллар бундан мустасно), уни гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш, шунингдек, унга гумон қилинувчи ёки айбланувчининг процессуал ҳуқуқлари тушунтирилгунига қадар ундан бирон-бир ёзма ёки оғзаки кўрсатувлар олиш; ушланган гумон қилинувчи ёки айбланувчининг яқин қариндошларини процесс иштирокчиси сифатида жалб

қилиш учун асослар мавжуд бўлмаган ҳолларда уларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ва сўроқ қилиш; суриштирув ва дастлабки тергов органлари ходимлари томонидан мазмунан кўриб чиқиш учун судга юборилган жиноят иши доирасида судланувчи, жабрланувчи, гувоҳ, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва бошқа суд процесси иштирокчиларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ёки сўроқ қилиш (улар билан боғлиқ бўлган алоҳида иш юритувга ажратилган жиноят иши ёки суднинг ёзма топшириғи мавжуд ҳоллар бундан мустасно).

Президентимизнинг Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишга оид фармон ва қарорлар ижросини таъминлаш мақсадида жиноят процессида ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар тўғрисидаги ишлар бўйича судгача ва судда иш юритишнинг соддалаштирилган тартиби жорий этилиб, Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ҳам ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодексига киритилган ўзгартиришларга мувофиқ жиноят ишини тергов қилиш суриштирув ёки дастлабки тергов шаклида ўтказилиши белгиланди. Яъни, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига белгиланган ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар бўйича эндиликда суриштирув шаклида тергов ҳаракатлари ўтказилмоқда.

Суриштирувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари янада такомиллаштирилиб, жиноят процесси иштирокчиси сифатида терговчи қандай ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлса, суриштирувчи ҳам худди шу каби ҳуқуқ ва мажбуриятлардан фойдаланиши қонунчиликда мустаҳкамлаб қўйилди. Эндиликда суриштирув ўтказиш ваколати 4 та орган, яъни, ички ишлар, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти ва унинг жойлардаги бўлинмалари, Бош прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси ва унинг жойлардаги бўлинмалари,

Давлат божхона кўмитаси ва унинг жойлардаги бўлинмалари суриштирувчиларига берилди.

Давлатимиз раҳбарининг 2017 йил 30 ноябрдаги “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” фармони бораётган тизимда жуда катта ижодий ўзгаришларга муҳим пойдевор бўлди. Ушбу фармон билан жиноят процесси иштирокчилари ёки уларнинг яқин қариндошларига нисбатан қийноққа солиш, психологик ва жисмоний тазйик ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёхуд кадр-қимматни камситувчи муомала турларини қўллаш тақиқланди. Шунингдек, мавжуд далиллар мажмуи билан тасдиқланган ҳоллардан ташқари, жабрланувчи, гувоҳ, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг тахмин, фараз ёки миш-мишларга асосланган кўрсатувларидан олинган ҳамда тегишли равишда юридик кучга эга бўлмаган маълумотлардан жиноят ишлари бўйича далил сифатида фойдаланишга йўл қўйилмайди. Бу эса мамлакатимизда инсон ҳуқуқларини олий қадрият даражасида ҳурмат қилишга қаратилган жуда катта ижобий ўзгаришдир.

Дарҳақиқат, инсон, унинг шаъни ва кадр-қиммати олий қадрият эканлиги давлатимизнинг Бош қомусидан ҳам қатъий белгилаб қўйилган. Фарғона вилоят ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармасида ташкил этилган махсус тергов хоналари ҳам айнан ушбу олий қадриятни янада мустаҳкам ҳимоя қилишни кўзда тутди. Махсус хоналардан бири вояга етмаганлар учун мўлжалланган бўлиб, улар ўзарини хонадан эмин-эркин тутиши, ҳаяжон ва кўркүвга тушмаслиги учун турли ўйинчоқлар, расмлар ва бошқа кўргазмали воситалар билан жиҳоланди. Бу хонада жиноятдан жабрланган ёки унга гувоҳ бўлган вояга етмаганлар сўроқ қилинади ва улар билан суҳбатда терговчиларга психологлар ёрдам бермоқда.

Махсус хоналар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 18 апрель кунидаги 2898-сонли “Ички ишлар органларининг жиноятларни тергов қилиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижросини таъминлаш мақсадида

ташқил этилган бўлиб, сўроқ жараёнини стенография усулида ёзиб олиш, видеокузатув, шунингдек, аудио ва видео қайд этиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, оператор хонаси ҳамда гумон қилинувчи ва айбланувчи бевосита сўроқ қилинадиган бошқа хона ўртасида гезелл ойнаси ўрнатилган.

Махсус хоналарнинг ташқил этилиши фуқароларнинг, хусусан, вояга етмаган жабрланувчи ва гувоҳларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини судга қадар иш юритувда ҳимоя қилишни кучайтиради, оғир ва ўта оғир жиноятларни фош этиш ва тергов қилиш самарадорлигини оширади. Гезелл ойнаси билан ўзаро боғланган махсус хоналар гумон қилинувчининг жабрланувчи ва гувоҳлар, жумладан, болалар билан тўғридан-тўғри алоқасини чегаралаган ҳолда сўроқ, шахсни таниш ва бошқа тергов ҳаракатларини олиб боришга имкон яратади. Бу эса жиноят процессининг вояга етмаган иштирокчиларини қайтадан руҳан жароҳатламасликда муҳимдир.

Шунингдек, махсус хоналар жиноят процесси иштирокчиларига нисбатан қийноққа солиш, психологик ва жисмоний тазйиқ ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёхуд қадр-қимматни камситувчи муомала турлари каби ноқонуний усулларни қўллашни бартараф этишга ҳам хизмат қилади.

Тергов бошқармаси раҳбарлари томонидан мурожаатларни жойида ўрганиш ва қонуний ечим топиш мақсадида сайёр қабуллар ташқил этилгани ҳам фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Фуқарорларга янада қулайлик яратиш мақсадида тергов бошқармаси бошлиғи, унинг ўринбосарлари, ҳамда жойлардаги тергов бўлимлари раҳбарларининг хизмат ва шахсий телефон рақамлари, ишонч телефонлари суд, прокуратура органларига, воғзал, аэропорт, Халқ қабулхоналари ва бошқа фуқаролар қабул қилинадиган муҳим жойларига осиб қўйилган бўлиб, келиб тушаётган ҳар бир мурожаат алоҳида назоратга олинмоқда.

Тергов ва суриштирув тизимининг соддалаштирилиши, соҳага кириб келаётган замонавий технологиялар, албатта, иш сифати ва самарадорлигига ҳам ижобий таъсирини кўрсатмоқда.

Муҳтасар айтганда, тергов хизмати ходимлари ўз фаолиятларини адолат ва шаффофлик мезонларига таянган ҳолда ташкил этишмоқда. Бу эса жиноятни аниқ далиллар асосида фош этиш ва инсон ҳуқуқлари ва кадр қимматини ишончли ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5050-сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги ПФ-6041-сонли Фармони
<https://lex.uz/docs>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 ноябрдаги ПФ-5268-сонли Фармони
<https://kun.uz>
4. Ички ишлар органлари фаолиятига янги механизмлар жорий қилинади. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi_ichki_ishlar_organlari_faoliyatiga_yangi_mehanizmlar_joriy_qilinadi ; Ички ишлар вазирлиги тузилмасида Жамоат хавфсизлиги масалалари илмий-амалий тадқиқотлар маркази ташкил этилади. <https://ejarima.uz/uz/news/ichki-ishlar-vazirligi-tuzilmasida-jamoat-xavfsizligi-masalalari-ilmiy-amaliy-tadqiqotlar-markazi-tashkil-etiladi>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ-2898-сон фармони <https://>
6. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2021.